

Desenvolvimento orientado a modelos para jogos sérios: ontologia e projeto

Diego Martos Buoro, Rafaela Vilela da Rocha, Denise Hideko Goya

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Federal do ABC

{diego.martos, rafaela.rocha, denise.goya}@ufabc.edu.br

Abstract: Jogos sérios vão além do entretenimento e buscam satisfazer objetivos pedagógicos, como o treinamento ou aprendizado de competências. Dessa forma, a participação do especialista de domínio no processo de produção é fundamental para garantir a efetividade do jogo. O desenvolvimento de jogos orientado a modelos (MDGD) é uma forma de buscar esse envolvimento. Este trabalho apresenta o mapeamento do conjunto semântico de notações, operações e restrições (por meio de uma ontologia) e o projeto de jogo sério, resultado de atividades da fase de *design* do processo de MDGD para jogos sérios. Apresenta-se também, como resultados, a ontologia e o protótipo de baixa fidelidade para uma linguagem específica de domínio (DSL) em desenvolvimento para jogos do gênero *quiz* e aventura.

1. Introdução

Jogos sérios (JS) são desenvolvidos com o objetivo de proporcionar o aprendizado ou treinamento, mas sem prejudicar a diversão e a experiência interativa. Para isso, é importante que o especialista de domínio participe do processo de produção para definir os objetivos pedagógicos do jogo. Nesse sentido, o desenvolvimento de jogos orientado a modelos (MDGD) mostra-se como uma forma de envolver diretamente o especialista no conteúdo ou *design* do jogo, por meio de modelos de alta abstração e uma linguagem específica de domínio (DSL), diminuindo o requisito de conhecimento técnico de programação com uma ferramenta visual [1].

O processo sistematizado do MDGD para JSs, chamado de *Process within Resources and profile for Model-driven Serious game development* (PREMISSA), proposto em [2], envolve a definição de perfis (programador, *designer*, especialista e aprendiz), artefatos (DSL e ferramenta de edição) e a sistematização de fases. A modelagem do processo foi feita no padrão *Business Process Modeling Notation* (BPMN), com a composição de quatro fases com suas respectivas atividades: Análise, *Design* e Implementação e Uso [2][3]. O processo está sendo usado na criação da linguagem de modelagem de jogos de aventura e *quiz* (LMJQA). A fase de Análise, concluída e apresentada em [2], gerou dois documentos com as descrições dos requisitos para a DSL e a ferramenta de edição.

Neste artigo, o objetivo é apresentar a ontologia e o protótipo de baixa fidelidade construídos para a LMJQA. É feita uma análise dos resultados obtidos pelo uso do processo na criação de uma DSL para jogos de gênero aventura e *quiz*, como a ontologia e o protótipo. Como metodologia, a fase de *design* do processo [2] foi realizada com as seguintes tarefas, com envolvimento de *designer* e programador: (1) mapeamento das informações em um conjunto semântico de notações, operações e restrições; e (2) projeto do jogo sério.

2. Ontologia e Projeto de Jogo Sério

Com relação ao mapeamento do conjunto semântico dos elementos no jogo e suas relações, uma ontologia base foi elaborada a partir do modelo GCM [4]. Essa adaptação foi realizada pois o GCM está limitado a jogos de RPG e simulação. Dessa forma, os conceitos-chave "Recursos de Jogabilidade", "Recursos Pedagógicos" e "Recursos Audiovisuais" foram adicionados e reúnem os elementos mais comuns presentes em JSs, que podem ser estendidos conforme a aplicação visada. Com a ontologia construída, o projeto do JS foi criado para verificar, por meio de prototipação, a correspondência entre os elementos presentes na ontologia e com os que fazem parte dos jogos a serem criados. Esse protótipo é de baixa fidelidade e criado por meio de *wireframes*, com o objetivo de simular o jogo em alto nível, com as telas que serão apresentadas ao jogador.

3. Prova de Conceito

Uma instância da ontologia e um protótipo de baixa fidelidade (do projeto proposto) foram criados para o desenvolvimento da LMJQA, como prova de conceito. A ontologia base foi aprofundada com a inserção de elementos e suas relações exclusivos do gênero *quiz* e aventura, como a inclusão de objetos que representam

questões e estados para representar a narrativa. A Figura 1A representa uma porção da ontologia criada para a LMJAJQ, com a inclusão de conceitos-chave "Quiz" e "Aventura", que agrupam os elementos citados anteriormente. Após isso, a ontologia foi instanciada para um jogo sobre vazamento de gás de cozinha e o protótipo foi projetado com as informações dessa instância, para exemplificar um jogo sério a ser criado pela LMJAJQ. A Figura 1B apresenta uma tela na qual a resposta do jogador influenciará no ambiente e futuros desafios no contexto dos perigos de vazamento de gás de cozinha.

Fig. 1. (A) Amostra da ontologia com os principais conceitos chaves (círculos brancos) e alguns elementos (elipses cinzas); (B) Tela de protótipo *lo-fi* com respostas que o jogador pode decidir para o vazamento de gás de cozinha.

4. Análise de Resultados e Considerações Finais

Os resultados são analisados por quatro perspectivas de qualidade [5]: (1) pessoas, (2) artefatos criados, (3) método e (4) projeto. Com relação às (1) pessoas, foram definidos os perfis de programador, *designer*, especialista e aprendiz, e a possibilidade de confirmação em cada fase pelo especialista e o aprendiz. Neste trabalho, foram envolvidos os perfis de programador e *designer* para criação dos artefatos (ontologia e protótipo) para a LMJAJQ, que serão testados e confirmados com o especialista de domínio e o aprendiz. Como (2) artefatos, foi definida uma ontologia, que possui elementos comuns na produção para JS, e o projeto do jogo, de baixa fidelidade, com objetivo simular a jogabilidade e verificar se os elementos no protótipo correspondem àqueles previstos na ontologia. Em relação ao (3) método: as atividades foram realizadas durante o desenvolvimento da LMJAJQ, de forma a criar, estender e instanciar a ontologia com conceitos-chave do gênero *quiz* e aventura; e projetar e especificar um protótipo do jogo aplicado a um problema real (vazamento de gás de cozinha). Como (4) projeto, a ontologia foi idealizada para ser uma base sistemática e expansível para as jogabilidades de *quiz* e aventura em um ambiente virtual 2D e o projeto do jogo permite uma primeira visão concreta em alto nível dessas jogabilidades.

O MDGD é uma forma de aproximar especialistas na inserção do conteúdo pedagógico com inclusão de diferentes perfis no desenvolvimento de JSs. Este trabalho apresentou o resultado de duas tarefas da fase de *design* do processo criado, com a instanciação de uma ontologia e protótipo para a LMJAJQ. Trabalhos futuros envolvem o projeto das classes e atributos na DSL, que estão restritos às relações contidas na ontologia, e uma primeira avaliação com diferentes perfis especialistas em busca de melhorias.

5. Agradecimento

Os autores agradecem o apoio fornecido pela CAPES.

6. Referências

- [1] D. Buoro, R. Rocha, G. Belarmino and D. Goya; "Desenvolvimento de Jogos Orientado a Modelo para Jogos Sérios: uma Revisão Sistemática", in SBGames 2021, Art & Design Track – Full Papers (2021).
- [2] D. Buoro, R. Rocha and D. Goya; "Desenvolvimento Orientado a Modelos de Jogos Sérios: processo e design com um jogo do gênero aventura e quiz", in SBGames 2021, Art & Design Track – Full Papers (2021).
- [3] Omg.org; "Business Process Model & Notation", [online] Available at: <<https://www.omg.org/bpmn/>> [Accessed 22 October 2021].
- [4] S. Tang and M. Hanneghan; "Game content model: an ontology for documenting serious game design", in 2011 Developments in E-systems Engineering, pp. 431-436 (2011).
- [5] S. Aslan and O. Balci; "GAMED: digital educational game development methodology". Simulation, 91(4), 307-319 (2015).